

2010

выпуск №15

Доклады Независимых Авторов

- Библиотечное дело
- Гидродинамика
- История науки
- Математика
- Нелинейные колебания
- Парапсихология
- Физика и астрономия
- Физиология
- Энергетика

Принцип экстремума полного действия

Аннотация

Предлагается новый вариационный принцип экстремума полного действия, который расширяет лагранжев формализм на диссипативные системы. Показывается, что этот принцип применим в электротехнике, механике с учетом сил трения и электродинамике. Предлагаемый вариационный принцип может рассматриваться как новый формализм универсального метода вывода физических уравнений, а также как метод решения этих уравнений. Формализм состоит в построении функционала с единственной седловой линией, уравнение которой и является уравнением динамических переменных для определенной области физики. Метод решения состоит в поиске глобальной седловой линии при заданных условиях физической задачи.

Оглавление

Введение

1. Формулировка принципа
2. Электротехника
3. Механика
4. Электродинамика
 - 4.0. Вступление
 - 4.1. Баланс мощности электромагнитного поля
 - 4.2. Построение функционала для уравнений Максвелла
 - 4.3. Расщепление функционала для уравнений Максвелла

Литература

Введение

В предыдущих работах [1, 2, 6-23] автор предложил принцип экстремума полного действия, позволяющий конструировать функционал для различных физических систем и, что самое важное, для диссипативных систем. Этот функционал имеет

глобальную седловую точку и поэтому для расчета физических систем с таким функционалом можно применить метод градиентного спуска к седловой точке. Поскольку глобальный экстремум существует, то и решение существует всегда.

Первоначальный шаг в построении такого функционала состоит в том, что для некоторой физической системы записывается уравнение сохранения энергии или уравнение баланса мощностей. При этом учитываются и потери энергии (например, на трение или нагрев), и поток энергии в систему и из нее.

Этот принцип здесь описывается в применении к электротехнике, электродинамике, механике.

1. Формулировка принципа

Широко известен лагранжев формализм – универсальный метод вывода физических уравнений из принципа наименьшего действия. При этом действие определяется как определенный интеграл - функционал

$$S(q) = \int_{t_1}^{t_2} (K(q) - P(q)) dt \quad (1)$$

от разности кинетической $K(q)$ и потенциальной $P(q)$ энергий, называемой лагранжианом

$$\Lambda(q) = K(q) - P(q). \quad (2)$$

Здесь интеграл берется на определенном интервале времени $t_1 \leq t \leq t_2$, а q - вектор обобщенных координат, динамических переменных, которые, в свою очередь, зависят от времени. Принцип наименьшего действия утверждает, что экстремали этого функционала (т.е. уравнения, при которых он принимает минимальное значение) являются уравнениями реальных динамических переменных (т.е. реализуемых в действительности).

Например, если энергия системы зависит только от функций q и их производных от времени q' , то экстремаль определяется по формуле Эйлера [4]

$$\frac{\partial(K-P)}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial(K-P)}{\partial q'} \right) = 0. \quad (3)$$

Лагранжев формализм применим к тем системам, в которых сохраняется постоянной полная энергия (сумма кинетической и потенциальной энергий). Он не отражает тот факт, что в реальных

системах полная энергия (сумма кинетической и потенциальной энергий) при движении убывает, переходя в другие виды энергии, например, в тепловую энергию Q , т. е. происходит диссипация энергии. Отсутствие для диссипативных систем (т.е. систем с рассеиванием энергии) формализма, аналогичного лагранжеву формализму, кажется странным: при этом физический мир оказывается разделенным на гармоничную (с принципом наименьшего действия) часть и на хаотичную ("беспринципную") часть.

Автор предлагает **принцип экстремума полного действия**, применимого к диссипативным системам. Полным действием предлагается называть определенный интеграл - функционал

$$\Phi(q) = \int_{t_1}^{t_2} \mathfrak{R}(q) dt \quad (4)$$

от величины

$$\mathfrak{R}(q) = (K(q) - P(q) - Q(q)), \quad (5)$$

которую будем называть энержианом (по аналогии с лагранжианом). В нем $Q(q)$ - тепловая энергия. Далее рассматривается квазиэкстремаль полного действия, имеющая вид

$$\frac{\partial(K-P)}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial(K-P)}{\partial q'} \right) - \frac{\partial Q}{\partial q} = 0. \quad (6)$$

Функционал (4) принимает (*определенное далее*) экстремальное значение на квазиэкстремальных. Принцип экстремального полного действия утверждает, что квазиэкстремали этого функционала являются уравнениями реальных динамических процессов.

Сразу же надо отметить, что экстремали функционала (4) совпадают с экстремальными функционала (1) - член, соответствующий $Q(q)$, исчезает.

Определим экстремальное значение функционала (4, 5). Для этого "расщепим" (т.е. заменим) функцию $q(t)$ на две независимые функции $x(t)$ и $y(t)$, а функционалу (4) поставим в соответствие функционал

$$\Phi_2(x, y) = \int_{t_1}^{t_2} \mathfrak{R}_2(x, y) dt, \quad (7)$$

который будем называть "расщепленным" полным действием. Функцию $\mathfrak{R}_2(x, y)$ будем называть "расщепленным" энержианом.

Этот функционал минимизируется по функции $x(t)$ при фиксированной функции $y(t)$ и максимизируется по функции $y(t)$ при фиксированной функции $x(t)$. Минимум и максимум являются единственными. Таким образом, экстремум функционала (7) является седловой линией, где одна группа функций x_0 минимизирует функционал, а другая y_0 - максимизирует его. Сумма пары оптимальных значений расщепленных функций дает искомую функцию $q = x_0 + y_0$, удовлетворяющую уравнению квазиэкстремали (6). Другими словами, квазиэкстремаль функционала (4) является суммой экстремалей x_0, y_0 функционала (7), определяющих седловую точку этого функционала. Важно отметить, что эта точка является единственной экстремальной точкой – нет других седловых точек и нет других точек минимума или максимума. В этом заключается смысл выражения "экстремальное значение на квазиэкстремальных". Наше утверждение 1 заключается в том, что

в каждой области физики можно найти соответствие между полным действием и расщепленным полным действием, а тем самым доказать, что полное действие принимает глобальное экстремальное значение на квазиэкстремальных.

Рассмотрим правомерность этого утверждения 1 для некоторых областей физики.

2. Электротехника

Полное действие в электротехнике имеет вид (1.4, 1.5), где

$$K(q) = \frac{Lq'^2}{2}, \quad P(q) = \left(\frac{Sq^2}{2} - Eq \right), \quad Q(q) = Rq'q. \quad (1)$$

Здесь штрих обозначает производную, q - вектор функций-зарядов от времени, E - вектор функций-напряжений от времени, L - матрица индуктивностей и взаимоиндуктивностей, R - матрица сопротивлений, S - матрица обратных емкостей, а функции $K(q)$, $P(q)$, $Q(q)$ представляют магнитную, электрическую и тепловую энергии соответственно. Здесь и далее векторы и матрицы рассматриваются в смысле векторной алгебры, при этом операции с

ними записываются в сокращенном виде. Так, произведение векторов представляет собой произведение вектора-столбца на вектор-строку, а квадратичная форма вида, например, $Rq'q$ представляет собой произведение вектора-строки q' на квадратную матрицу R и на вектор-столбец q .

Уравнение квазиэкстремали в этом случае принимает вид

$$Sq + Lq'' + Rq' - E = 0. \quad (2)$$

Подставляя (1) в (1.5), запишем энержиан (1.5) в развернутом виде:

$$\mathfrak{R}(q) = \left(\frac{Lq'^2}{2} - \frac{Sq^2}{2} + Eq - Rq'q \right). \quad (3)$$

Представим расщепленный энержиан в виде

$$\mathfrak{R}_2(x, y) = \left[\begin{array}{l} (Ly'^2 - Sy^2 + Ey - Rx'y) \\ (Lx'^2 - Sx^2 + Ex - Rxy') \end{array} \right]. \quad (4)$$

При этом экстремали интеграла (1.7) по функциям $x(t)$ и $y(t)$, найденные по уравнению Эйлера, примут соответственно вид:

$$2Sx + 2Lx'' + 2Ry' - E = 0, \quad (5)$$

$$2Sy + 2Ly'' + 2Rx' - E = 0. \quad (6)$$

Из симметрии уравнений (5, 6) следует, что оптимальные функции x_0 и y_0 , удовлетворяющие этим уравнениям, удовлетворяют также условию

$$x_0 = y_0. \quad (7)$$

Складывая уравнения (5) и (6), получаем уравнение (2), где

$$q = x_0 + y_0. \quad (8)$$

В [1, 2] показано, что условия (5, 6) являются необходимыми для существования единственной седловой линии. В [1, 2] показано также, что достаточным условием для этого является знакоопределенность матрицы L , что выполняется в любой электрической цепи.

Таким образом, утверждение 1 для электротехники доказано.

Из этого следует также, утверждение 2:

любой физический процесс, описываемый уравнением вида (2), удовлетворяет принципу экстремума общего действия.

3. Механика

Здесь рассмотрим только один пример - прямолинейное движение тела массой m под действием движущей силы f и силы торможения kq' , где k - известный коэффициент, q - координата тела. Известно, что

$$f = mq'' + kq'. \quad (1)$$

В этом случае кинетическая, потенциальная и тепловая энергии имеют соответственно вид:

$$K(q) = mq'^2/2, \quad P(q) = -fq, \quad Q(q) = kqq'. \quad (2)$$

Запишем энержиан (1.5) для этого случая:

$$\mathfrak{R}(q) = mq'^2/2 + fq - kqq'. \quad (3)$$

Уравнение квазиэкстремали в этом случае принимает вид (1).

Представим расщепленный энержиан в виде

$$\mathfrak{R}_2(x, y) = \left[\begin{array}{l} (my'^2 + fy - kx'y) - \\ (mx'^2 + fx - kxy') \end{array} \right]. \quad (4)$$

Можно заметить аналогию между энержианами для электротехники и для этого примера, откуда следует, что утверждение 1 для этого примера доказано. Впрочем, это же непосредственно следует из утверждения 2.

4. Электродинамика

4.0. Вступление

Известно [3], что уравнения Максвелла выводятся из принципа наименьшего действия. Для этого вводится понятие векторного магнитного потенциала и формулируется некоторый функционал относительно такого потенциала и скалярного электрического потенциала, называемый действием. Затем варьированием действия по векторному магнитному потенциалу и скалярному потенциалу находится условие минимума этого функционала. Далее показывается (после определенных преобразований), что это условие (относительно потенциалов) эквивалентно системе уравнений относительно электрической и магнитной напряженностей. Полученная система уравнений совпадает **только с четырьмя** уравнениями Максвелла. Это естественно, поскольку

векторный магнитный потенциал и электрический скалярный потенциал доставляют только четыре варьируемые функции. Однако такой частичный результат почему-то позволяет авторам сделать вывод о том, что **все** уравнения Максвелла (относительно напряженностей) являются следствием принципа наименьшего действия, как определенного выше функционала. Но из этого функционала **не** следуют **все** уравнения Максвелла!

Кроме того, в уравнениях Максвелла участвуют токи в среде с определенной электропроводностью. Следовательно, есть тепловые потери, есть еще и потери на поляризацию и намагниченность среды, т.е. диссипация энергии. Это означает, что кроме электромагнитной энергии в функционал для принципа минимума действия должна быть включена тепловая энергия, которая **не** входит в лагранжиан. Следовательно, лагранжев формализм для уравнений Максвелла не применим в принципе.

Поэтому, указанный вывод, имея познавательную ценность, не демонстрирует торжество принципа наименьшего действия. И, уж тем более, нельзя воспользоваться этим функционалом для непосредственного решения технических задач (используя метод спуска по функционалу). Лагранжев формализм для вывода уравнений Максвелла оказывается недостаточным.

Дело усложняется еще и тем, что в симметричной форме уравнений Максвелла (при наличии и магнитных, и электрических зарядов) электромагнитное поле не может быть описано при помощи вектор-потенциала, непрерывного во всём пространстве. Поэтому симметричные уравнения Максвелла не выводятся из вариационного принципа наименьшего действия, где действие является интегралом разности кинетической и потенциальной энергии.

Здесь рассматривается такой функционал относительно напряженностей, у которого первые вариации по напряженностям при обращении в нуль совпадают с уравнениями Максвелла относительно напряженностей.

Далее мы вместо принципа экстремума общего действия относительно энергий будем рассматривать аналогичный ему принцип экстремума общего действия относительно мощностей.

4.1. Баланс мощности элетромагнитного поля

Известно [5] уравнение баланса мощности элетромагнитного поля в дифференциальной форме, имеющее вид

$$P_{\Pi} + P_{EH} + P_Q + P_C = 0, \quad (1)$$

где

P_{Π} - плотность потока мощности через некоторую поверхность,

P_{EH} - плотность электромагнитной мощности электромагнитного поля,

P_Q - плотность мощности тепловых потерь,

P_C - плотность мощности посторонних источников тока.

При этом

$$P_{\Pi} = \operatorname{div}[E \times H] \quad (2)$$

или, в соответствии с известной формулой векторного анализа,

$$P_{\Pi} = E \cdot \operatorname{rot}(H) - H \cdot \operatorname{rot}(E), \quad (3)$$

$$P_{EH} = \mu H \frac{dH}{dt} + \varepsilon E \frac{dE}{dt}, \quad (4)$$

$$P_Q = J_1 E, \quad (5)$$

$$P_C = J_2 E, \quad (6)$$

где

ε - абсолютная диэлектрическая проницаемость,

μ - абсолютная магнитная проницаемость,

J_1 - плотность тока проводимости,

J_2 - плотность тока постороннего источника тока.

Здесь и далее трехкомпонентные векторы

$$H, \frac{dH}{dt}, E, \frac{dE}{dt}, J_1, J_2, \operatorname{rot}(H), \operatorname{rot}(E)$$

рассматриваются как векторы в смысле векторной алгебры. При этом операции умножения с ними записываются в упрощенном виде. Так, произведение векторов $E \cdot \operatorname{rot}(H)$ представляет собой произведение вектора-столбца E на вектор-строку $\operatorname{rot}(H)$.

Обозначим

$$J = J_1 + J_2, \quad (7)$$

$$P_J = P_Q + P_C. \quad (8)$$

$$J = \operatorname{grad}(K), \quad (9)$$

где K – скалярный потенциал. Из (5-9) следует, что мощность электрического тока

$$P_J = E \cdot \text{grad}(K). \quad (10)$$

Заряды в поле скалярного потенциала обладают потенциальной энергией. Соответствующая мощность

$$P_\rho = K\rho/\varepsilon, \quad (11)$$

где ρ - плотность распределения суммарных (свободных и сторонних) зарядов.

Предположим теперь, что существуют магнитные заряды с плотностью распределения σ и магнитные токи

$$M = \text{grad}(L), \quad (12)$$

где L – скалярный магнитный потенциал. Тогда в силу симметрии следует предположить, что существует мощность магнитного тока

$$P_M = H \cdot \text{grad}(L), \quad (13)$$

потенциальная энергия магнитных зарядов и соответствующая мощность

$$P_\sigma = L\sigma/\mu, \quad (14)$$

где σ - плотность распределения магнитных зарядов.

Обозначим еще суммарную мощность токов (электрических и магнитных)

$$P_{JM} = P_J + P_M. \quad (15)$$

и суммарную мощность зарядов (электрических и магнитных)

$$P_{\rho\sigma} = P_\rho + P_\sigma. \quad (16)$$

Тогда уравнение баланса мощности электромагнитного поля в дифференциальной форме принимает вид

$$P_\Pi + P_{EH} + P_{JM} + P_{\rho\sigma} = 0, \quad (18)$$

где слагаемые определяются по (3, 4, 15, 16) соответственно.

4.2. Построение функционала для уравнений Максвелла

Рассматривается электромагнитное поле в объеме V , ограниченном поверхностью S . Полное действие в электродинамике имеет вид

$$\Phi = \int_0^T \left\{ \int_V \{P_{EH} - P_{JM} - P_{\rho\sigma}\} dV - \int_S \Pi dS \right\} dt, \quad (21)$$

Здесь имеется в виду, что объемная плотность мощности электромагнитного поля P_{EH} определяется по (4), объемная

плотность суммарной мощности токов определяется по (15, 16), а вектор Пойнтинга

$$\Pi = [E \times H]. \tag{22}$$

При этом первое слагаемое является мощностью электромагнитного поля в объеме V , второе слагаемое является мощностью токов в объеме V , а третье – мгновенное значение плотности потока мощности через поверхность S .

По теореме Остроградского имеем:

$$\oint_V \operatorname{div}[E \times H] dV = \oint_S [E \times H] dS. \tag{23}$$

Учитывая формулы (2, 22), из (21) получаем:

$$\Phi = \int_0^T \left\{ \oint_z \left\{ \oint_y \left\{ \oint_x \{ P_{EH} - P_{\Pi} - P_{JM} - P_{\rho\sigma} \} dx \right\} dy \right\} dz \right\} dt \tag{24}$$

или

$$\Phi = \int_0^T \left\{ \oint_z \left\{ \oint_y \left\{ \oint_x \Re(q(x, y, z, t) dx \right\} dy \right\} dz \right\} dt, \tag{25}$$

где q - вектор неизвестных функций (E, H, K, L) , а энергия для электродинамики имеет вид

$$\Re(q) = \{ P_{EH} - P_{\Pi} - P_{JM} - P_{\rho\sigma} \}. \tag{26}$$

Учитывая формулы (4, 3, 18), получаем:

$$\Re(q) = \left\{ \begin{aligned} & H \cdot \operatorname{rot}(E) - E \cdot \operatorname{rot}(H) + \mu H \frac{dH}{dt} + \varepsilon E \frac{dE}{dt} - \\ & - \left(E \cdot \operatorname{grad}(K) + \frac{K\rho}{\varepsilon} \right) - \left(H \cdot \operatorname{grad}(L) + \frac{L\sigma}{\mu} \right) \end{aligned} \right\}. \tag{27}$$

Напомним, что необходимые условия экстремума функционала от функций нескольких независимых переменных – уравнения Остроградского [4] имеют для каждой функции вид

$$\frac{\partial_o f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v} - \sum_{a=x,y,z,t} \left[\frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\partial f}{\partial (dv/da)} \right) \right] = 0, \tag{27a}$$

где f – подынтегральное выражение, $v(x, y, z, t)$ – переменная функция, a - независимая переменная.

Рассмотрим вектор неизвестных скалярных функций четырех переменных (x, y, z, t) :

$$q = [E_x, E_y, E_z, H_x, H_y, H_z, K, L]. \quad (27в)$$

Запишем уравнение квазиэкстремали функционала (27) для каждой i -компоненты q_i вектора q

$$\left\{ \begin{aligned} & \frac{\partial P_{JM}}{\partial q_i} - \sum_{a=x,y,z,t} \left[\frac{d}{da} \left(\frac{\partial P_{JM}}{\partial [dq_i/da]} \right) \right] \\ & + \frac{\partial P_{\rho\sigma}}{\partial q_i} + \frac{\partial P_{\Pi}}{\partial q_i} + \frac{\partial P_{EH}}{\partial q_i} \end{aligned} \right\} = 0. \quad (28)$$

Первые четыре слагаемые тут соответствует формуле (27а), а два других являются обычными частными производными. Дифференцируя по неизвестным функциям в соответствии с (28) и объединяя затем три проекции в соответствующий вектор, получаем:

- по переменной $E = [E_x, E_y, E_z]$:

$$- \text{rot}H + \varepsilon \frac{dE}{dt} = \text{grad}(K) = 0, \quad (29)$$

- по переменной $H = [H_x, H_y, H_z]$:

$$\text{rot}E + \mu \frac{dH}{dt} + \text{grad}(L) = 0, \quad (30)$$

- по переменным K, L соответственно:

$$\left(\text{div}E - \frac{\rho}{\varepsilon} \right) = 0, \quad \left(\text{div}H - \frac{\sigma}{\mu} \right) = 0, \quad (31)$$

Замечаем, что эти уравнения являются симметричными уравнениями Максвелла (поскольку в них входят еще магнитные заряды, скалярные потенциалы и токи).

4.3. Расщепление функционала для уравнений Максвелла

Функционалу (25) поставим в соответствие функционал расщепленного полного действия

$$\Phi_2 = \int_0^T \left\{ \oint_z \left\{ \oint_y \left\{ \oint_x \mathfrak{R}_2(q', q'') dx \right\} dy \right\} dz \right\} dt, \quad (32)$$

Представим расщепленный энержиан в виде

$$\mathfrak{R}_2(q', q'') = \left\{ \begin{aligned} & \frac{1}{2} (H' \cdot \text{rot}(E') + E' \cdot \text{rot}(H')) \\ & - \frac{1}{2} (H'' \cdot \text{rot}(E'') + E'' \cdot \text{rot}(H'')) + \\ & \frac{\mu}{2} \left(H' \frac{dH''}{dt} - H'' \frac{dH'}{dt} \right) - \frac{\varepsilon}{2} \left(E' \frac{dE''}{dt} - E'' \frac{dE'}{dt} \right) \\ & - \left(E' \cdot \text{grad}(K') + \frac{K'\rho}{\varepsilon} \right) + \left(E'' \cdot \text{grad}(K'') + \frac{K''\rho}{\varepsilon} \right) \\ & - \left(H' \cdot \text{grad}(L') + \frac{L'\sigma}{\mu} \right) + \left(H'' \cdot \text{grad}(L'') + \frac{L''\sigma}{\mu} \right) \end{aligned} \right\} \quad (33)$$

В [1, 2] показано, что экстремали интеграла (32) по функциям q', q'' , найденные по уравнению Остроградского, являются необходимыми и достаточными условиями существования единственной седловой линии, а оптимальные функции q'_0, q''_0 , удовлетворяющие этим экстремалиям, удовлетворяют также условию

$$q'_0 = q''_0. \quad (34)$$

Складывая эти экстремали, получаем систему уравнений Максвелла (29-31), где

$$q = q'_0 + q''_0. \quad (35)$$

- см. (27в). Таким образом, утверждение 1 для электродинамики доказано.

Литература

1. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах, третья редакция. Publisher by "MiC", printed in USA, Lulu Inc., ID 1769875. Россия-Израиль, 2010, ISBN 978-0-557-4837-3.
2. Khmelnik S.I. Variational Principle of Extremum in electromechanical and electrodynamic Systems, second edition.

Published by “MiC” - Mathematics in Computer Comp., printed in USA, printed in USA, Lulu Inc. ID 1142842. Israel-Russia, 2010, ISBN 978-0-557-08231-5.

3. Бредов М.М., Румянцев В.В., Топтыгин И.Н. Классическая электродинамика. Изд. «Лань», 2003, 400 с.
4. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление, Эдиториал УРСС, Москва, 2000.
5. Петров Б.М. Электродинамика и распространение радиоволн. – М.: Радио и связь, 2000. -559 с.
6. Хмельник С.И. Принцип экстремума для электрических цепей переменного тока. М.: ВНИИ Электроэнергетики, депонировано в Информэнерго, № 2960-ЭИ-88, 1988, 26 с.
7. Хмельник С.И. Вариационные принципы в электрических моделях сплошных сред. Задачи технической гидродинамики. Сборник статей. М.: Наука, 1991, 148-158 с.
8. Хмельник С. Комплекс программ расчета электромеханических систем. IV Международная конференция «Творческие поиски ученых Израиля сегодня», Израиль, Ашкелон, 1999, 148-155 с.
9. Хмельник С.И. Электрические цепи постоянного тока для моделирования и управления. Алгоритмы и аппаратура. Published by “MiC” - Mathematics in Computer Comp., printed in USA, Lulu Inc., ID 113048. Израиль-Россия, 2004, 174 с
10. Khmelnik S.I. The Principle of Extreme in Electric Circuits, <http://www.laboratory.ru>, 2004.
11. Хмельник С.И. Принцип экстремума в электрических цепях. Повышение эффективности работы энергосистем: Тр. ИГЭУ. Вып. 6. М.: Энергоатомиздат, 2003, сс. 325-333. ISBN 5-283-02595-0.
12. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума для электрических линий и плоскостей. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, Lulu Inc., ID 124173. Россия-Израиль, 2005, вып. 1.
13. Хмельник С.И. Уравнение Пуассона и квадратичное программирование. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, Lulu Inc., ID 172756. Россия-Израиль, 2005, вып. 2, ISBN 978-1-4116-5956-8.
14. Хмельник С.И. Уравнения Максвелла как следствие вариационного принципа. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, Lulu Inc., ID 237433. Россия-Израиль, 2006, вып. 3, ISBN 978-1-4116-5085-5.

15. Хмельник С.И. Variational Principle of Extreme in electromechanical Systems, Published by "MiC" - Mathematics in Computer Comp., printed in USA, Lulu Inc., ID 115917, Израиль-Россия, 2005, (in Russian)
16. Khmelnik S.I. Variational Principle of Extremum in electromechanical Systems, second edition. Published by "MiC" - Mathematics in Computer Comp., printed in USA, printed in USA, Lulu Inc. ID 125002. Israel-Russia, 2007, ISBN 978-1-411-633445.
17. Хмельник С.И. О вариационном принципе экстремума в электромеханических системах. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, Lulu Inc. ID 124173. Россия-Израиль, 2005, вып. 1, ISBN 1-4116-3209-5.
18. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических системах и его применение, <http://www.sciteclibrary.ru/ris-stat/st1837.pdf>
19. Хмельник С.И. Принцип максимума и вариационный принцип для электромеханических систем. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, Lulu Inc. 237433. Россия-Израиль, 2006, вып. 3, ISBN 1-4116-5085-5.
20. Хмельник С.И. Уравнения Максвелла как следствие вариационного принципа. Вычислительный аспект. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, Lulu Inc. 322884, Россия-Израиль, 2006, вып. 4, ISBN 978-1-4303-0460-9.
21. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических системах, четвертая редакция. Publisher by "MiC", printed in USA, Lulu Inc., ID 172054. Россия-Израиль, 2007, ISBN 978-1-4303-2389-1.
22. Khmelnik S.I. Functional for Power System. Published by "MiC" - Mathematics in Computer Comp., printed in USA, printed in USA, Lulu Inc. ID 133952. Israel-Russia, 2005.
23. Хмельник С.И. Функционал для энергосистем. Publisher by "MiC", printed in USA, Lulu Inc., ID 135568. Россия-Израиль, 2005.